

Evliyâ Çelebi Seyahatnâme'sindeki Coğrafi İşaretlere Dair: Bağdat Aslanı ve Nahçıvan Polatı

About the Geographical Signs in Evliyâ Çelebi's Travelogue: The Lion of
Baghdad and the Steel of Nakhivan

*Nilgün Büyüker Güngör**

Öz

Evliyâ Çelebi, *Seyahatnâme*'de XVII. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve komşuları için somut-somut olmayan doğal ve kültürel miras envanterini bir raportör gibi kayıt altına alırken modern zamanlarda daha çok resmî kurum ve kuruluşların desteğiyle yürütülen “yerel ürünlere coğrafi kimlik kazandırma” ve “endemizm” çalışmalarının da erken dönem örneklerini sunmuştur. Evliyâ'nın 17. yüzyılda yörelerle özdeşleştirdiği bu unsurların birçoğu günümüzde varlığını koruyup tescilli coğrafi işaret kataloglarına, kültürel miras listelerine girmiş olmakla birlikte bazıları da mazi koridorunda kaybolup gitmiştir. Bu bildiriye artık günümüzde esameleri okunmasa da Evliyâ'nın detaylı tavsif ve tasviratıyla geçmişin “meşhurat”ından olduğu anlaşılan iki yöresel doğa/kültür unsuruna değinilecektir: 1. Bağdat Aslanı, 2. Nahçıvan Polatı. Bildiri hazırlanırken öncelikle *Seyahatnâme*'nin on cildinde Bağdat aslanı ve Nahçıvan polatıyla ilgili bilgiler derlenip tasnif edilmiş; sonra elde edilen bilgilerin varlığı ve izleri, dönem eserlerinde/araştırmalarında sürülmüştür. *Seyahatnâme*'de fizikî özellikleriyle de anlatılan “Bağdat aslanı”nın bugün nesli tükenmiş endemik bir hayvan türü olduğu anlaşılmaktadır. Evliyâ, birkaç kez benzetme/eğretileme unsuru olarak kullandığı bu hayvana dair Hz. Fatıma'ya dayandırılan bir anlatıyı da nakletmiştir. “Klasik Türk edebiyatında Bağdat” merkezli çalışmalara bakıldığında Bağdat'ın birçok açıdan ele alınıp işlendiği; ancak bu şehrin aslanlarına değinilmediği görülmüştür. Yine Evliyâ'nın birçok kez çeliğiyle/çelik mamulleriyle övdüğü Nahçıvan, “klasik Türk edebiyatında çelik” merkezli çalışmalarda zikredilmemektedir. Tarihî kaynak ve araştırmalar ise Bağdat'ın aslanla, Nahçıvan'ın da çelikle olan ilgisinde Evliyâ'nın tanıklığını doğrulayacak mahiyette bilgiler içermektedir.

Anahtar Sözcükler: Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, Bağdat aslanı, Nahçıvan polatı, coğrafi işaretleme.

* Öğr. Gör. Dr., Düzce Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, Düzce-Türkiye. E-posta: nilgunbuyuker@duzce.edu.tr. ORCID: 0000-0002-7109-007X.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923226>

Abstract

Evliyâ Çelebi, in his *Seyahatnâme*, like a reporter, recorded the tangible and intangible natural and cultural heritage inventory of the 17th-century Ottoman Empire and its neighbors. He also presented early examples of "geographical identity of local products" and "endemism" efforts, which are carried out in modern times with the support of official institutions and organizations. While many of these elements that Evliyâ identified with regions in the 17th century have survived today and are included in registered geographical indication catalogs and cultural heritage lists, some have been lost in the corridors of the past. This paper will address two regional cultural/natural elements that, although their traces are no longer read today, are understood to be "famous" in the past through Evliyâ's detailed descriptions and depictions: 1. The Lion of Baghdad, 2. The Polat of Nakhchivan. In preparing this paper, information on the Lion of Baghdad and the Polat of Nakhchivan was first compiled and classified in the ten volumes of the *Seyahatnâme*. The existence and traces of the information obtained later have been traced in period works/research. It is understood that the "Baghdad lion," described with its physical characteristics in the *Seyahatnâme*, is an endemic animal species that is now extinct. Evliyâ also narrated a narrative attributed to Fatima regarding this animal, which he used as a metaphor several times. A review of studies focusing on "Baghdad in Classical Turkish Literature" reveals that Baghdad is discussed from many perspectives, but the city's lions are not mentioned. Similarly, Nakhchivan, which Evliyâ repeatedly praised for its steel/steel products, is not mentioned in studies focusing on "steel in Classical Turkish Literature." Historical sources and research, on the other hand, contain information confirming Evliyâ's testimony regarding Baghdad's connection to lions and Nakhchivan's connection to steel.

Keywords: Evliyâ Çelebi, *seyahatnâme*/travelogue, the lion of Baghdad, the steel of Nakhchivan, geographical indication.

Giriş

Yeni Çağ dünyası araştırmaları için hazine niteliğindeki asli kaynaklardan biri olan *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, ansiklopedik mahiyetiyle âdetâ döneminin doğa ve kültür atlasıdır. Evliyâ Çelebi, *Seyahatnâme*'de bilhassa 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve komşuları için somut-somut olmayan doğal ve kültürel miras envanterini bir raportör gibi kayıt altına alırken modern zamanlarda daha çok resmî kurum ve kuruluşların desteğiyle yürütülen "yerel ürünlere coğrafi kimlik kazandırma" ve "endemizm" çalışmalarının da erken dönem örneklerini sunmuştur. Avrupa'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar epeyce geniş bir coğrafyada konudan konuya

atlayarak oldukça tafsilatlı bilgiler veren on ciltlik bir külliyyatta sadece bölge/yörelere “kimi, neyi, neresi” ile “niçin, nasıl” meşhur olduğunun tespiti, bu hususta bölgeler arasında kurulan “eşitlik, denklik, zıtlık” ilişkilerinin tayini ve bu “meşhûrât”ın¹ günümüz dünyasındaki devamlılığının belirlenmesi bile sistematik bir dizin ve açıklamalarıyla birlikte tez çalışmalarına konu olacak ağırlıkta bir malzeme sunmaktadır.² *Seyahatnâme*’de nadirliği, baskın niteliği, ünü veya diğer karakteristik özellikleri bakımından belirli bir coğrafi alan ile özdeşleştirilen doğal-beşerî, somut-somut olmayan, korunan/sürdürülen veya kaybolan bu doğa ve kültür varlıklarını kabaca şu dört grupta toplamak mümkündür: 1. Günümüze kadar varlığını sürdürüp bugün ulusal/uluslararası kurumlar tarafından da bulunduğu, üretildiği, işlendiği veya yaşadığı coğrafyayla kurduğu kuvvetli bağları tes-cil edilenler, 2. Günümüze kadar varlığını sürdürmekle birlikte ilgili ulusal/uluslararası listelerde adı geçmeyenler, 3. Günümüzde nesli, üretimi, varlığı son bulan; ancak ait olduğu dönemde kazandığı ünü ve önemi, edebî metinlere dahi aks edip kavram ve metafor oluşturacak kadar büyük olanlar, 4. Günümüzde kaybolan ve *Seyahatnâme* dışında dönemin edebî metinlerinde izine kolayca rastlanılmayan, varlığı ancak dönemin tarih/arşiv kaynaklarından kısmen tespit edilenler. Bu gruplara dâhil edilebilecek unsurlara örnek olarak ve bu unsurların Evliyâ Çelebi-*Seyahatnâme*, kültür, dil ve edebiyat araştırmalarına sağlayabileceği cüzi katkı, yaratabileceği küçük farkındalıklar için şunlar söylenebilir:

¹ Sayıları çok olmamakla birlikte klasik Türk edebiyatında ünlü şehir, tarihî eser, kişi, el sanatları, tarım-sanayi ürünü, giyim kuşam, yiyecek içecek, süslenme eşyası, hayvan, bitki vb.den söz eden manzum/mensur eserlerin var olduğu ve bunlara “meşhurnâme/meşhurat” denildiği bilinmektedir. Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki bir mecmuanın “Der Beyan-ı Meşhurat” bölümünü yayınlayan Nail Tan, bu eserde Medine hurması, Buhara eriğinden Tebriz’in kumaşlarına; Davud’un sesinin güzelliği, Ali’nin yiğitliğinden Calinos’un tıp bilgisine; Horasan’ın pirlere, Bağdat’ın velilerinden Anadolu’nun gazilerine kadar 56 meşhur maddi ve manevi nesnenin ele alındığını bildirmektedir. Bk. (Tan, 1983; 2007)

² Nail Tan *Seyahatname*’de yörelere göre meşhur olduğu bildirilen yüzlerce maddi-manevi kültür ögesini tespit edip şu altı ana başlıkta tasnif etmiştir: Tarım ürünleri; el sanatları, giyim kuşam-süslenme-ev eşyaları, mutfak kültürü, bitki bilimi, hayvan bilimi. İlgili çalışma, dizinsiz ve izahatsız olmakla birlikte *Seyahatname*’nin bu bağlamda ne kadar zengin bir malzemeyi içerdiğine dikkat çeken öncül çalışmalardandır. Daha detaylı bilgi için bk. (Tan, 2022: 211-227).

1. Evliyâ'nın 17. yüzyılda yörelerle özdeşleştirdiği bu unsurların birçoğu günümüze kadar varlığını sürdürüp tescilli coğrafi işaret kataloglarına, kültürel miras listelerine girmiştir: *Gemlik zeytini, Urla zeytini, Aydın/Nazilli inciri, Malatya kayısı, Kemah tuzu, İznik çinisi, Bursa ipeği, Bozcaada üzümü, Van lahanası, Konya helvası, Dimyat pirinci, Bursa kestanesi, Meram bağları, Tire dokuması (peşkir, peştamal vs.), Hint tavuğu, Habeş tavuğu, Azerbaycan/Gence ipeği (kelağayı), Bendimahi/Van gölü inci kefali, Adana/Çukurova pamuğu, Edirne/Kırklareli hardaliesi, Halep sabunu, Trabzon/Sürmene bıçağı...* (URL-1, URL-2, URL-3, URL-4, URL-5, URL-6, URL-7) Bunlar arasında dikkat çeken örneklerden biri de "Van lahanası"dır. Şöyle ki Evliyâ'nın eserinde birçok yerde zikrettiği, "Dünyada yoktur; fil işkembesi, deve yükü kadar büyüktür; yaprakları oldukça incedir, ban ağacının telek damarlı yapraklarını hatırlatır." vb. diye tavsif ettiği Van lahanası, 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Coğrafi İşaret Sicil Belgesi" verilerek endemik bir lahana türü olarak kabul edilmiş ve bu bitkinin öne çıkan özellikleri için 40-50 kg gelebilen ağırlığı, büyüklüğü; yapraklarının inceliği, damarsız oluşu gösterilmiştir (URL-8). Birçok araştırmacının "mübalağalı anlatım"ından ötürü hedef tahtasına koyduğu Evliyâ'nın, en azından bu hususta abartmayıp hakikati aktardığı ve ne denli dikkatli bir gözlemci olduğu minimal ölçekte de olsa bir kez daha açığa çıkmaktadır. Bu durumda Evliyâ'nın günümüz dünyasına mübalağalı gelen aktarımlarına daha şüpheli ve ciddi bir nazarla yaklaşmanın isabetli olabileceği de söylenebilir.

2. Evliyâ'nın 17. yüzyılda yörelerle özdeşleştirdiği unsurlardan bazıları da varlığını az veya çok korumuş olmakla birlikte günümüz coğrafi işaret kataloglarında, kültürel miras listelerinde yer almamaktadır: *Antakya/Hatay inciri, Karabiga/Çanakkale hünnabi, Lapseki/Çanakkale karpuzu, İzmir narı, Halep altını/kuyumculuğu (Halep zinciri), Bosna lahanası...* Tabii bu durum hemen Evliyâ'nın mübalağa etmesi, yanıltıcı bilgiler vermesi veya yanlış tespitlerde bulunması olarak yorumlanmamalıdır. Bahsi geçen yörelerde çeşitli sebeplerle üretimin/yetiştiriciliğin azalması, yörelerdeki ilgililerin bu listelere girmek için başvuruda bulunmaması, tescil sürecinde yaşanan zorluklar vb. olağan sebeplerin yanında bilhassa 17. yüzyıldaki yöre isimlerinin günümüzde değişmesi ve bu değişmiş isimlerin bu husustaki onlarca listede tespit edilmesinin zorluğu da hatırdan tutularak araştırmacılara hata payı bırakılmalıdır. Mesela bu hususta ilginç örneklerden biri Evliyâ'nın sıkça zikrettiği Bosna lahanasıdır. Artık İzmir'de az yetiş(tiril)en çekirdeksiz narın, yıllardır savaş bölgesi olan Halep'te can çekişen kuyumculuğun

(Halep zinciri, Halep işi altın) vb. bu listelerde yer almamasının makul bir açıklaması olabilir; lakin Bosna lahanası için tarafımızdan bugünkü Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası referansıya ülkenin hemen her bölgesinde tüm kış ve ilkbahar boyunca optimum doğal koşullar sayesinde birinci sınıf kaliteli beyaz lahana yetiştiriciliğinin yapıldığı, en çok ekilen ürünlerden biri olduğu bilgisi edinilirken uluslararası listelerde “Bosna(-Hersek) lahanası” gibi aramalara karşılık bulunamaması düşündürücüdür. (URL-9) Özetle Evliyâ'nın yörelere dair öne çıkardığı ve bugün az veya çok varlığını sürdüren; ancak ulusal/uluslararası kimi listelerde adına rastlanılmayan unsurlara ihtiyatla yaklaşmakta fayda vardır.

3. Evliyâ'nın coğrafi işaretlemelerindeki bir diğer grup da günümüze kadar varlığını sürdüremediği için bugünkü resmî kurum ve kuruluşlar tarafından tescil edilemeyen; ancak -*Seyahatname* dışında- dönemin diğer eserlerinde de bahsi geçen, varlıkları tespit edilebilen unsurlardır. Bunlardan bazıları günümüzde “kaybolan kültür mirasları” veya “nesli tükenen endemik bitki/hayvan” araştırmalarında da zikredilmektedir: *Langa hıyarı*, *Tatar beygiri*, *Şam kâğıdı (Dımışkî)*, *Lahor cam taşı*, *Edirne kırmızısı*... (URL-10; URL-11; Şirin, 2018; Amar, 2012) Bu unsurların dönem toplumlarının hayatında ne denli yer ettiği -tarih eserlerinin/arşiv kayıtlarının dışında- dönemin dil ve edebiyat dünyasına bıraktığı izlerden de anlaşılmaktadır.

Evliyâ, yörelerle özdeşleşen unsurlara dair bilgi verirken dönem dilinde bu unsurlarla oluşturulan bir söz kalıbı var ise bunları da “darbimesel” olarak kaydetmiştir. Mesela şişmanlığı, semizliği ile dikkat çeken Akka sığırları veya Lum nehri balıklarından “Akka sığırı gibi ol-, Lum suyu balığı gibi semiz ol-” sözleriyle, Kemah'ın ince ve sağlam çadır bezinden veya Erzincan'ın cevizinden “Kemah'ın bezi, Erzincan'ın kozu, Bayburd'un kızı!” sözüyle, her gece sivrisineklerden korunmak için davul çalan Melemenlilerin âdetinden (sesi, ahengi bozuk davulları anlatmak için) “Melemen davulu gibi öt-” sözüyle, debbağlıkta ünlü Kayseri'nin altın sarısı keçi derilerinden “Kayseri sahtiyanı gibi gıcır gıcır öt-” sözüyle haberdar olunabilmektedir.

Evliyâ'nın bildirdiği veya diğer dönem eserlerinde de zaman zaman görülen kalıp sözlerin dışında bu yöresel unsurlar, divan şiirinde kullanılan nice metafor ve imgeye de kaynaklık edebilmektedir. Dönem şiirinde kullanılan bazı mazmun, hayal, edebî sanat vs.; coğrafyaların meşhûrâtına dair

bilgi veren *Seyahatnâme* ve benzeri eserlerin ışığında anlaşılıp teyit edilebilmektedir. Mesela Evliyâ, Edirne bahsinde bu şehrin *gülünü, gül suyunu, gül yağını, gülhanesini, gülistanlarını* vs. anlata anlata bitirememektedir. Dönemin edebî metinleri de bu hususta Evliyâ'yı teyit etmektedir. "Edirne gülü" veya "Edirne-gül" ilişkisi yüzlerce beyitte ele alınıp işlenmiştir³. Hatta bu gül çeşidi, klasik edebiyatta "gül-i sûrî" diye bir kavram da oluşturmuştur: "Gül yağı çıkarılan Edirne gülü." (Onay, 146). Ancak günümüz dünyasında ne "Edirne gülü" ne de Edirne'nin gül ile ilişkisi bulunurken "gül" denilince akıllara ilk gelen şehir de Isparta olmaktadır.⁴ Bu durumda *Seyahatnâme*'nin, sınırları çizilmiş meşhûrâta dair verdiği bu gibi bilgilerin kültür araştırmalarındaki, klasik edebiyattaki kimi müşküllerin çözülmesinde günümüz araştırmacıları için bir kaynak/sözlük olarak kullanılabilmesi; ters açıdan, dönemin edebî metinlerinin de Evliyâ'nın ne denli güvenilir bir kültür aktarıcısı olduğunu göstermekte bir tanık olarak kullanılabilmesi söylenebilir.

4. Mazi koridorunu geçemedikleri için günümüz kültürel miras listelerine giremeyen, coğrafi işaret kataloglarında geçmeyen; Osmanlı edebî metinlerinde de kolay tesadüf edilmeyen; ancak dönemin tarih/arşiv kaynaklarından varlığı, doğruluğu, önemi kısmen tespit edilebilen kimi yöresel unsurların da Evliyâ tarafından bazen yüzeysel bazen ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı görülmektedir: *Trabzon zeytini, Aydos balı, Divriği kedisi, Siirt kırmızı havucu, Hasankeyf şalgamı, Galata simidi, Kasımpaşa simidi, Gemlik narı, Halep üzengisi, Birgi kirazı, Anadolu parsı, Cırce eşeği...*

Hayvan bilimden bitki bilimine, insan biliminden toplum bilimine, yer biliminden iklim bilimine, coğrafyadan tarihe, maddeden manaya hemen

³ "Dil-güşâ olur temâşâ-yı rûh-ı cânân gibi/ Hâssa ol gül geşt-i bağ-ı nev-bahâr-ı Edrine (Celilî); İşidip vasfın Stanbulun çemende goncası/ Ağzı suyun akıdır budur gülâb-ı Edrine (Hayali Beğ); Bahâristân-ı tab'ında açıldı bir gül-i sûrî/ Hacil eyler anun her bergi evrâk-ı gülîstânı (Hayali Beğ); Tâ âmedem çu bâd be-bustân-ı Edrine/ Gul gul şükûft dil zi gülîstân-ı Edrine (Ahdî) [Farsçadan çeviri: Edirne bahçesine rüzgâr gibi geldiğimde gönlüm, Edirne gül bahçelerinden dolayı gül gül açıldı.]; "Ayizonglosa su na apotin ostoma kolvi/ Brosopo su pervoli gül-i handânım Endirne (Garamî) [Rumcadan çeviri: Ağzından çıkan dil sanki bülbül dilidir. Ey açılmış gül olan Edirne, yüzün bir gül bahçesidir.]" ... Daha fazla bilgi için bk. (Faraşoğlu, 2023).

⁴ Son yıllarda Edirne merkezli kurum ve kuruluşlar tarafından "Edirne gülü", "Edirne gül-suyu" gibi kaybolan kültür miraslarının yeniden canlandırılması yönünde adımlar atılmaktadır. Detaylı bilgi için bk. (URL-11).

her konuda “coğrafya-canlı (*insan, hayvan, bitki*)” ilişkisine dair sunulan bu bilgilerin özellikle kültürel araştırmalar için bulunmaz Hint kumaşı değerinde olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Bugün yolu bir şekilde Yeni Çağ, Yakın Çağ, Orta Çağ’a düşen birçok araştırmacının, *Evlîyâ Çelebi Seyahatnâme’si*’ni asli tek kaynak olarak zikrettiği görülmektedir. 17. yüzyıl Osmanlı devleti ve civarındaki bölgelerle özdeşleşen unsurlar hakkında malumat edinilen yegâne tarihî-edebî eser de birçok kez *Seyahatnâme* olmaktadır. On ciltlik külliyyatın aralarına serpiştirilen bu bilgilerin tespit edilip ayıklanması *Seyahatnâme*’nin kıymet-i harbiyesini, diğer eserlerden farkını ortaya koymak; Evliyâ’nın çok yönlü kişiliğinin sınırlarını doğru ölçekte belirlemek için kullanılacak verilerden biri olabilir. *Seyahatnâme*, yıllardır birçok bilim dalı için “kaynak eser” olarak kullanılırken son yıllarda bir “sanat eseri” olarak ele alınıp içerik ve üslup açısından değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu bildiri de “coğrafya-meşhûrât” zemininde şimdilik yalnızca *Seyahatnâme*’de rastlanılan “Bağdat aslanı” ve “Nahçıvan polatı/çeliği” hakkında bilgi verilirken tarihte Bağdat şehrinin aslan(lar)la, Nahçıvan’ın da çelikle kurduğu ilişkiye ve bu ilişkilerin dönemin kültür dünyasında oluşturduğu izlere; *Seyahatnâme*’nin içeriğinin zenginliğine ve farklılığına; Evliyâ’nın gözlem gücüne dikkat çekilmeye; kültür ve edebiyat dünyamızda *Seyahatnâme*’nin bir kaynak eser, bir sanat eseri olarak yerini ve değerini belirleyecek araştırmalara cüzi bir katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

1. Bağdat Aslanı, Bağdat-Aslan İlişkisi

Evlîyâ Çelebi, *Seyahatnâme*’de (bugünkü Hırvatistan sınırları içindeki) Ligradçık, Zirinoğlu gibi bölgelerden bahsederken burada gördüğü ayıların iri ve heybetli olması yönünden Bağdat aslanına benzetir (V: 284). Heyhat sahrasında (Deşt-i Kıpçak) gördüğü aslanlar için de “Bağdat gazanferi gibi yünü mücella değildir.” mukayesesini yapmaktadır (VIII: 4). Evliyâ’ya göre Bağdat aslanı kadar “mahub u şirin ve semin ve müdrük” bir aslan hiçbir diyarda yoktur; ancak bu hayvanlar bir o kadar da heybetli ve korkutucudurlar, yalnızca gök gürültüsünü andıran kükremeleriyle bile insanı korkudan öldürebilirler (IV: 285).

Bağdat ve civarını anlatırken de “esedistan” olarak nitelediği bu bölgenin âdeta aslan yatağı olduğunu, aslanların burada sürüler hâlinde gezdiğini; ancak Allah’ın bir hikmeti olarak burada aslanı sıtma tuttuğunu bildi-

rir. Evliyâ'ya göre bu rahmet olmasa Bağdat diyarında aslan derdinden hiç bir insan çöle çıkamayacaktır. Bağdat'ta eline bir kılıç alarak aslana saldırıp aslanı haklayan, hatta kırkar-ellişer aslan katleden yiğit erlerin var olduğunu bildiren Evliyâ, bazılarının da kurşun ile aslan avlayıp postunu sattığını bildirmektedir (IV: 285).

Evliyâ, yaratıcının bir hikmeti olarak erkek atların bu aslanların sesini duyar duymaz korkup kaçtığını ama dişi atların bu aslanların birkaç öldürücü pençe saldırısından bile korkmayıp aslanın üstüne gittiğini söylemektedir. Bu hususta bir diğer "acayip hikmet" de Bağdat aslanlarının avlanmak için köylere ve beldelere geldiklerinde kadınlar tarafından ortaya alınıp dövülerek kovalanmalarıdır. Evliyâ, Bağdat topraklarında kadınların aslanı kuyruklarından tutup "Yâ ibne'l-kebl!" diye döve döve kovaladıklarını bildirmektedir. Hatta bizzat şahit olduğu bu durumu bir Hz. Fatma menkıbesiyle ilişkilendirmektedir. Buna göre bir aslan, Hz. Ali'nin evlatlarından birini Hz. Fatma'nın yanından kapıp kaçarken Hz. Fatma bir asa ile aslana yetişir ve aslanı döverek çocuğunu kurtarmayı başarır. Hz. Fatma orada namaz kılp şöyle dua eder: "İlahi, Esedullah Alî hürmetine! Bu diyarın esedlerini nisâ taifesi destinde zebûn edip cümle nisvan-ı Bağdad'ı isyandan ve âfât-ı arslandan masûn u mahfûz eyle!" (IV: 285).

Hz. Fatma ve aslanın konu edildiği bu veya benzer bir menkıbenin varlığı için tarafımızdan *KTB e-kitap*, *Metinbankası*, *Lehçediz* gibi veri tabanları taranmış ise de maalesef böyle bir anlatıya tesadüf edilememiştir. Ancak bu anlatıyı aktarma olasılığı güçlü olan Alevi-Şii geleneğindeki eserlerin çoğunun henüz dijital ortama aktarılmamış olması, dijital ortamda taranabilen metinlerin ekseriyetle nazım dairesinde yer alması ve dijital metin taramalarında sadece kelime-kelime grubunun taranabilmesi gibi hususlar göz önünde tutulması gereken önemli ayrıntılardır. Zaman içerisinde bu menkıbenin anlatıldığı, bu menkıbeye göndermelerin yapıldığı metinlerle karşılaştırılması pek tabii ihtimal dâhilindedir.

Seyahatnâme' nin tamamında Bağdat ve aslanın işlendiği bölümler mercek altına alındığında Evliyâ'nın "Bağdat aslanı" ile Nəcəf'te gömülü olan Hz. Ali (Haydar, Esedullah) gibi özel herhangi bir şahsı kastetmediği, birincil manada Bağdat ve civarında çok sayıda görülen/yetişen "parlak tüylü, güzel, sevimli, semiz, zeki" ama bir o kadar da "heybetli, iri, korkutucu; yüksek sesle kükreyen" bir aslan türünden bahsettiği anlaşılmaktadır.

Ancak Bağdat aslanlarını anlattığı bir bölümde bu aslanların dışisinin, yavrulara besin sağlamak için her zaman avcı ve savaşçı olduğunu; erkeğinin ise yirmi dört saatte bir kez avlandığını, tok olduğunda asla savaşmadığını söyledikten hemen sonra bu aslanları “Yezidî gazanfer” olarak tanımladığı bir türle mukayese etmesi oldukça dikkat çekicidir. Evliyâ, Yezidî gazanferin ister aç ister tok olsun her zaman “Yezidî” olduğunu ve “elbette cenk ettiğini” söyler ve bu aslanı şöyle tasvir eder: “Gayet bed-çehre vü hamlekâr u hîlekâr ve boz tüylü ve gerdeni kalın ve arkası siyah ve başı büyük ve tüyleri çim çim Marzıvân katırından iri Yezidî aslan bî-emân olur.” (IV: 285). Bu isimlendirme ve tasvirat, Evliyâ’nın Bağdat civarında gördüğü siyah yeşilli aslanlar ile beyaz, parlak tüylü aslanları anlatırken sembolizasyonla Hz. Ali taraftarları ile Yezit taraftarlarını kıyasladığını akıllara getirmektedir. Çirkin yüzlü ve bedenli, saldırgan, hilekâr, siyah sırtlı, kalın boyunlu bir aslan için yapılan “Yezidî gazanfer” adlandırması Şia inanç ve geleneklerinin yoğun olarak yaşandığı Bağdat ve civarındaki halka ait olup Evliyâ tarafından nakledilmiş de olabilir Evliyâ’nın bizzat kendisi tarafından örtük bir tenkit amacıyla oluşturulmuş da olabilir. Her iki ihtimal de kayda değer olup ilk ihtimali yöre kültürünün dile yansımaları, ikinci ihtimali ise Evliyâ’nın sanatının inceliği olarak yorumlamak mümkündür. Edebî metinlerde, bilhassa Şii-Alevi geleneği mahsullerinde, “Yezidî-aslan-Bağdat” üçgenindeki sözcüklerde dikkatli olmak farklı mana pencerelerini aralayabilir.

Bugünkü zooloji kaynaklarında Bağdat aslanı diye bir aslan türünden söz edilmemektedir. Ancak *Seyahatnâme*’de hayvanın fizikî ve karakteristik özelliklerinin detaylıca anlatımı, geçmişte Bağdat ve civarında yaşayan, bugün nesli tükenen endemik bir aslan türüne işaret etmektedir. Tarihî birçok kaynak da Bağdat civarındaki antik Mezopotamya şehirlerinden Babil ve Asur’da yoğun şekilde kullanılan “aslan simgesi”ne dikkat çekmektedir: *Babil Aslanı*, aslan avcısı kral Asurbanipal, aslan motifli Asur kraliyet mührü, aslan avcılığının resmedildiği tabletler...⁵ Bu bölgede “aslan”ın bir

⁵ *Babil (Babylon) Aslanı*: “Bir aslanın bir adamı çiğnemesini tasvir eden 2.600 yıllık siyah bazalt heykel olan Babil Aslanı, Irak tarihinin en ünlü arkeolojik eserleri arasındadır. Babil’de aslan, Tanrıça İştâr ile ilişkilendirilmiştir ve heykelin sırtında, oturan bir Tanrıça İştâr’ı taşımak için tasarlanmış olabileceğine dair işaretler bulunmaktadır. Babil Aslanı, Irak’ın 25.000 dinarlık banknotlarında, banka logolarında, peçetelerde, restoran menülerinde, fotokopi dükkânı tabelalarında ve turizm broşürlerinde yer alır.” Daha detaylı bilgi için bk.: (URL-12, URL-13).

simge/sembol olarak kullanımı aslında bugün de devam etmektedir. Mesela Irak'ta millî futbol takımı, para sembolleri gibi birçok ulusal simgede "aslan" motifi kullanılmaktadır. Yine bu hususta Bağdat şehri kurulurken güneşin aslan burcunda olması, Bağdat'ı Bağdat yapan Abbasilerin isminin "aslan" anlamındaki eski Arapça bir sözcük olan "abbas" a dayanması gibi ilgi çekici detaylar da bulunmaktadır (Dündar, 2021). Tabii geçmişte gücün sembolü olarak birçok uygarlığın bayrak, para ve armalarında aslan figürünün kullanıldığı, bugün bile logo tasarımlarında aslan çizimlerinin yer aldığı malumdur (Tutaysalgır vd., 2023). Bu sebeple geçmişte veya günümüzde Bağdat ve civarındaki devletlerin ulusal simge olarak kullandığı "aslan" sembollerinin Evliyâ'nın verdiği bilgileri desteklemek için ne kadar kullanılabilir tartışılabilir. Ancak bu bölgede takriben 2500 yıl önce Tanrıça İştâr'ı sırtlayan bir aslanın insanı yemesini tasvir eden dünyaca ünlü *Babil aslanı* heykelinin; lakabı "aslan avcısı" olan bir kralın; insanların aslan avına çıktığını gösteren tabletlerin, minyatür çizimlerinin var olması Bağdat ve civarında aslanların yoğun olarak yaşadığını, yöre halkının oldukça eski dönemlerden beri "aslan"la tanışık olduğunu göstermeye yetecek mahiyettedir.

Türk siyaset ve kültür hayatına bakıldığında ise Bağdat'ın hemen her dönemde çok önemli bir merkez olarak görüldüğü söylenebilir. Bağdat veya daha genel kapsamda Irak,⁶ Osmanlı edebî metinlerinde de oldukça

Asur-Aslan İlişkisi: Asur'da aslan avı, kraliyetin önemli bir sembolüydü ve Asur kraliyet mührü, bir kralı azgın bir aslanı öldürürken gösteriyordu. Ünlü Asur kralı Asurbanipal aslan avcısı olarak bilinirdi. Bu kralın aslan avı geleneğiyle ilgili anlatıları, duvar kabartmaları, tabloları vb. sanat tarihinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Hatta bir tablette kralın bir aslanı kuyruğundan tuttuğu resmedilmiştir. Bu imaj Evliya'nın Hz. Fatıma'ya dayandırarak anlattığı menkıbeyle benzer motifleri içermesi açısından önemlidir. Umay Ana'nın elinin Fatma Ana'nın eline dönüşmesi gibi yöresel kültür ve inancın değişerek varlığını sürdürmesi bağlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılabilir. Daha detaylı bilgi için bk.: (URL-14; Hayat ve Dağ, 2022).

⁶ Bağdat; 1534'te Kanuni Sultan Süleyman, 1638'de IV. Murat tarafından olmak üzere iki kez fethedilmiştir. Osmanlı devletinin fethinden sonra Bağdat ve civarının tahriri yapılarak şehir yeni bir eyaletin merkezi hâlinde teşkilâtlandırıldı. 1560'larda eyalete yirmi dokuz sancak bağlıydı. 1578-1588 listelerine göre Bağdat eyaleti yirmi iki sancaktan, 18. yüzyılın ortalarında ise yirmi beş sancaktan ibaretti. Daha detaylı bilgi için bk.: (Halaçoğlu, 1991: 433-437). Bağdat sancağının Bağdat vilayetinin merkez livası olduğu bildirilen *Kamusu'l-Alam'da* da şu bilgiler yer almaktadır: "Bağdâd vilâyeti ber-vech-i zîr: 3 sancak (Bağdat, Hille, Kerbela), 14 kaza [Bağdat sancağı: *Bağdat, Horasan, Aziziye, Kâzimiye, Cezîre, Delîm, Kîtu'l-Âmâre;*

geniş bir yelpazede ele alınıp işlenmiştir. Bu metinler üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında ise *gülü, poşusu, hurması, evliyası, şairi, hırsız* vs. ile anılan Bağdat'ın "aslan"ıyla anılmadığı; bir diğer açıdan, dönem metinlerine ilişkin sözlük nevinden çalışmalarda da "a(r)slan, esed, gazanfer, şîr, abbas, haydar, hizber" gibi maddeler açıklanırken Bağdat'a değinilmediği görülmüştür. Anlam katmanlarını ve kelime oyunlarını seven divan şairinin, Bağdat vilayetinin⁶ antik dönemlerden günümüze kadar "aslan"la kurduğu bu gerçek veya simgesel ilişkiye kayıtsız kalması oldukça düşündürücüdür. Tabii burada klasik Türk edebiyatının genelinde salt "Bağdat" ve salt "aslan" maddelerini konu alan çalışmaların onlarca yıl önce yapıldığı ve her yıl bu sahada onlarca yeni metnin yayınlandığı da göz ardı edilmemelidir. Evliyâ'nın aslan yatağı olarak nitelediği, aslanlarıyla andığı Bağdat şehri pek âlâ yeni bir metin çalışmasında bu ilgiyle işlenmiş olabilir.

2. Nahçıvan Polatı, Nahçıvan-çelik ilişkisi

Evliyâ Çelebi'nin *Seyahatnâme'*de pek çok kez kullandığı benzetme ve betimleme unsurlarından biri de "pûlâd-ı Nahçıvan"dır.⁷ Gerçek ve mecaz anlamdaki bu kullanımlardan bazıları şöyledir: Kudüs'te Sahratullâh kubbesinin içinde asılı büyük kalkan "pûlâd-ı Nahçıvânî'den düzülmüş bir mücellâ kalkan" iken Süleymaniye Camii'nin avlusunun demir pencereleri sanki Hz. Davud'un törpülediği "pûlâd-ı Nahçıvan gibi mücellâ"dır. Sikkezenbaşı belli dönemlerde "pûlâd-ı Nahçıvânî" üzere sikke kazır; peykânlar, kılıçlar, teberler, at ve insan zırhları "pûlâd-ı Nahçıvânî"den yapılır. Hatta savaşta bazı atlara "altı parçalı pûlâd-ı Nahçıvânî yancıklar" takılır. Mısır'daki bir kitabede görülen iki başlı kuşun dillerinden biri "pûlâd-ı Nahçıvânî"dir; ilaveten, buradaki halkın bina yaparken oluşturdukları karışım kuruduktan sonra çok sertleşir ve âdeta "pûlâd-ı Nahçıvânî"ye döner. Çerkezler batıl bir inançla kutsal saydıkları ağacın yüzeyine "pûlâd-ı Nahçıvânîyyeden" parçalar kakarlar; hatta o kadar çok demir, nal, mih, bıçak, hançer, kılıç vb. muhlamışlardır ki ağaç sanki "pûlâd-ı Nahçıvânîyyeden" halk olunmuş gibi durmaktadır. Batman'daki nehrin korkulukları da Hz.

Hille sancağı: *Hille, Semave, Şâmiye*; Kerbelâ sancağı: *Kerbelâ, Hindiyeye, Necef, Zarâre (?)* ve 21 nahiyeden münkasimdir." Bk.: (Ş. Sâmî, 1306 [=1889]: 1327-1328).

⁷ Bu kavram tespit edilebildiği kadarıyla *Seyahatnâme'*de en az 40 kez kullanılmıştır: I: 71, 122, 302, 308, 311, 315; II: 86, 247, 295; IV: 58, 156, 170, 203, 209, 213; V: 140, 204, 219, 221; VI: 48, 109, 241; VII: 94, 110, 195, 282, 291, 327, 338; VIII: 11; IX: 6, 113, 283, 306, 318, 347; X: 98, 216, 505...

Muhammed'in içinde asude olduğu sanduka da "pûlâd-ı Nahşivânî" den-
dir. Atina'daki büyük kale sanki "pûlâd-ı Nahşivânî" den yapılmış, Tımuş
nehrinin her ağacı bataklık içinde dura dura abanoz olup âdetâ "pûlad-ı
Nahşivânî" olmuştur. Evliyâ, ensesine babasından bir tokat yediğinde ka-
fatası "pûlâd-ı Nahşivânî gibi çın çın sadâ vermiş" tir. Hatta şöyle bir hikâye
rivayet edilir: Varat Kalesi'ndeki (bugünkü Romanya sınırlarında) tunçtan
heykelleri kesmeye çalışan kılıçlar kırılır; ama heykeller bir türlü kırılmaz-
mış. Bunların nasıl bir tılsımlı madenden yapıldığı sorulduğunda ise bir ke-
şiş cevaben madenlerinin Nahşivan'dan geldiğini, bunların "pûlâd-ı Nah-
şivânî" olduğunu, pûlâd-ı Nahşivânî'ye ne âteşin ne eğenin ne de çürüme-
nin etki edeceğini belirtmiştir. Ancak bizim Façatlı Ali Ağa "böyle bir
pûlâd-ı Nahşivânî'yi" keskin kılıcıyla iki parça edebilmiştir; çünkü onun
dest ü bazusu çok ama çok kuvvetlidir! Yine kasaba-ı Musula'da yedi tane
demir madeni vardır ve buranın demiri "polâd-ı Nahşevân'dan latif" olur.
(...)⁷

Yukarıda sıralanan birkaç örnekten de anlaşılacağı üzere Nahşivan, en
azından 17. yüzyıl ve civarında, çeliği ile meşhurdur ve bu çelik "parlaklık,
dayanıklılık, sertlik" özellikleriyle öne çıkıp "para, heykel, zırh, kesici silah
(peykân, kalkan, kılıç, balta, hançer vb.), korkuluk, pencere, kafes, sanduka,
tas vb." yapımında kullanılmaktadır. Demir-çelik üretim ve imalatı (demiri
çelik hâline getirme, çeliğe su verme, çelikten bilhassa kılıç, kalkan gibi sa-
vaş aletlerini ustalıklı ve sanatkârâne bir şekilde yapma vb.) Türklerin
sosyo-kültürel hayatlarında -tarihlerinin başlangıcından, Ergenekon'dan
beri- oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple de edebî sahada demir ve
çelikle ilgili birçok söz, söz kalıbı, imge, hayal, benzetme vs. destanlardan
manilere, türkülerden gazellereilmekilmek örülerek işlenmiştir. Ancak Ev-
liyâ Çelebi'nin eserinde defaatle andığı, benzetme ve betimlemelerde kul-
landığı "Nahşivan polatı", bu edebî örgülere dâhil olamamış gibidir. Zira
bu kavramın veya Nahşivan-çelik ilgisinin Osmanlı dönemi edebî metinle-
rindeki varlığı için *KTB e-kitapları, Metin Bankası, Lehçediz* gibi veritabanları
taranmış; ancak bu hususta herhangi bir ize -şimdilik- tesadüf edilememiş-
tir. Klasik edebiyatta çelikle özdeşleşen şehir/bölge, Nahşivan değil;
Şam'dır. Birçok metinde "Dımuşkî kılıç, Dımuşkî hançer, Dımuşkî yay" gibi
tabirler gerçek ve mecaz anlamda kullanılmış, Şam şehri çeliğiyle hep öne
çıkartılmıştır. Şam'ın yanında "Hindî, Türkî, İrânî" gibi kılıç/çelik kavram-
larının da sıkça kullanıldığı görülmektedir.

Bu hususta tarih araştırmalarına bakıldığında ise çoğunun Osmanlı döneminde demir ve demir üretim merkezi açısından Samakov (Bulgaristan), Samakocuk (Demirköy), Pravişte (Yunanistan), İvranye (Sırbistan), Kiği (Bingöl)'yü; çelik ve çelik işleme merkezi açısından Şam, İran/Horasan ve Hindistan'ı öne çıkardığı; pek azının Nahçıvan-çelik/demir ilişkisine değindiği görülmüştür: 1) "Gerek Osmanlı Devleti gerekse diğer Türk devletlerinin zırh ihtiyacının büyük bir kısmı Hazar denizinin batı kıyılarında, Kuzey Azerbaycan'da, Dağıstan, Nahçıvan ve Doğu Anadolu (Bitlis, Erzurum, Kars) atölyelerinden sağlanıyordu. Özellikle Şamahı ve Kubaçi bölgenin en önemli metal işleme ve zırh üretim merkezleriydi." (Çoruhlu, 2013: 394-395), 2) "Nahçıvan, Kafkasya ve Dağıstan bölgeleri ile Anadolu'un doğusunda da bazı demir ocakları vardır. Bütün bu bölgelerdeki demirler, yine devletin kontrolünde ya İstanbul'a ya da diğer üretim merkezlerine gönderiliyordu." (Çoruhlu, 1995:14), 3) 18. yüzyılda Nahçıvan ve civarında zanaatkarlarının başlıca uğraşları kumaş üretimi/ dokumacılık, halıcılık, demircilik, kalaycılık, takı üretimi vb. idi (Budaqova, 1995: 20, 25, 26, 42). 4) "(...) içlerinde bakkal, kasap, şekerci, aktar, berber, kürkçü, basmacı, pabuççu, terzi, demirci, bakırcı, kılıççı gibi esnaf ve zanaatkarların faaliyet gösterdiği toplam 198 dükkân vardı." (Bilge, 2017: 70).

Anlaşılan o ki Nahçıvan, o dönemlerde imparatorluk için "geniş çapta" çelik işleyen veya demir üreten bir merkez değildi; ancak *at/insan zırhı, kalkan, kesici silah, para, heykel, korkuluk, sanduka vb.* yapımında kullanılan "sert, parlak, dayanıklı" çeliği ve küçük çaptaki çelik işleme atölyeleriyle de "bilinir" vaziyettedir. En azından 17. yüzyıldaki Osmanlı kültür ve coğrafyasında polat/çelik söz konusu olduğunda Şam ve Hint'in yanında Nahçıvan'ın da esamesinin okunduğunu bildiren yegâne edebî-tarihî aslı kaynak-şimdilik- yalnızca *Seyahatnâme'*dir. Osmanlı dönemi edebî metinlerinde yaygın olmasa da çeliğin konu edildiği beyit/bölümlerde Nahçıvan'ın; Nahçıvan ve civarının geçtiği beyit/bölümlerde de çeliğin hatıra getirilmesi kimi müşküllerin giderilmesinde fayda sağlayabilir.

Sonuç

Günümüz dünyasında hem ulusal hem de uluslararası birçok resmî kurum ve kuruluş; "coğrafi işaretleme", "endemizm", "somut-somut olmayan kültürel miras", "kültür ve tabiat varlıkları" gibi araştırma ve çalışmalarla belirli bir coğrafi bölgede üretilen, işlenen, hazırlanan, yaşayan, yeti-

şen canlı/cansız unsurları tespit edip bu unsurların ait oldukları coğrafyayla, kültürle ve toplumla kurdukları bağları açıklamaya çalışmaktadır. *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi* de bu minvalde satır aralarına eklenen bilgi ve tespitlerle coğrafi bölgelerin tarihsel ve kültürel kimliğine katkı sağlayan bu araştırma ve çalışmaların erken dönem örneklerinden biri olarak kabul edilmelidir.

Hatıra, gezi, biyografi, tarih, dil, din, folklor, sosyoloji, mimari gibi birbirinden çok farklı alanlarda konulara yer verdiği için saha uzmanları tarafından “türler arası” olarak değerlendirilen eser, 17. yüzyıl Osmanlısı ve komşularında yüzlerce yörenin “kimi, neyi, neresi” ile “niçin, nasıl” meşhur olduğuna dair verdiği tafsilatlı ve mukayeseli bilgilerle “meşhûrât” türünün de ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmelidir. Evliyâ Çelebi'nin bu hususta not ettiği unsurlardan bazıları günümüze kadar varlığını koruyup sürdürürken bazıları da zamana yenik düşmüştür. *Seyahatnâme'*de yörelerle özdeşleşen bu unsurlar için özellikle hayvan bilim, bitki bilim, dil ve edebiyat alanlarında hazırlanmış spesifik birkaç makale ve bildiri bulunmaktadır; ancak bu unsurları, sistematik dizin ve açıklamalarla bir bütün hâlinde ele alıp tarihsel ve kültürel sürekliliğiyle tespit eden geniş kapsamlı müstakil bir çalışma bulunmamaktadır.

*Seyahatnâme'*de geçen ve günümüz tescil/patent kataloglarına, yaşayan/kaybolan doğal ve kültürel miras listelerine giren unsurlar Evliyâ'nın ne denli iyi bir gözlemci, sağlam bir raportör olduğunu teyit ederken -şimdilik- yalnızca *Seyahatnâme'*de geçen, başkaca bir eserde tesadüf edilemeyen unsurlar da aslında *Seyahatnâme'*nin -bilhassa Yeni Çağ dönemi araştırmaları için- ne denli eşsiz ve zengin bir kaynak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Evliyâ'nın yörelerle özdeşleştirdiği bu unsurlardan hangilerinin varlığını koruduğunun hangilerinin yitirdiğinin tespit edilmesi; hatta günümüze kadar varlığını sürdüremeyenlerin de *dönem metinlerine yansayanlar ve yansımayanlar* olarak ayırt edilmesi Evliyâ Çelebi'nin kişiliğini, sanatçı yönünü ve dönem eserleri arasında *Seyahatnâme'*nin farklarını belirlerken bir kıstas olarak kullanılabilir.

Bu bildiride coğrafi bölge/yörelerle özdeşleşen ve şimdilik yalnızca *Seyahatnâme'*de geçen unsurlara örnek olarak iki öge ele alınmıştır: *Bağdat aslanı* ve *Nahçıvan polatı*. Bağdat, Türk siyasi ve kültür hayatında oldukça önemli yere sahip şehirlerden biri olduğu için Türkçe edebî metinlerde de

birçok açıdan ele alınıp gerçek ve mecazi manalarda işlenmiştir. Evliyâ, eserinde Bağdat'ın bu metinlerde zikredilmeyen bir yönünden de bahsetmektedir: Bağdat ve aslanları. Evliyâ, bugün nesli tükenmiş endemik bir hayvan olan Bağdat aslanı hakkında detaylı fizikî betimlemelerde bulunurken 17. yüzyıl Bağdat'ında aslan etrafında gelişen kimi inanç ve anlatılara da yer vermiştir. Evliyâ'nın o dönemde aslan yatağı, "esedistan" olarak adlandırılan Bağdat'ın aslanlarının aygırdan değil kısıraktan, erkekten değil kadından korkup kaçmasını Hz. Fatıma'yla olan bir menkıbeye dayandırması; bu aslanları Yezidî olarak tanımladığı başka bir tür ile mukayese etmesi oldukça önemlidir. Yine dönemin edebî metinleri, çelik ve çelik mamulleri konusunda "Dımuşkî, Hindî, İrani" gibi kavramları öne çıkartırken *Seyahatnâme*, listeye "Nahçıvanı"yi de eklemektedir. Evliyâ'nın verdiği bilgilere göre Nahçıvan; sert, parlak ve dayanıklı çeliğiyle dönem toplumu için paradan heykele, sandıktan korkuluğa, kesici silahtan at ve insan zırhına kadar türlü ürünler imal eden ünlü bir merkezdir. Edebî metinler Bağdat'ın aslanından, Nahçıvan'ın çeliğinden -şimdilik- bahsetmese de bu bölgelere ait tarihî çalışmaların, arkeolojik araştırmaların Bağdat'ın aslanla, Nahçıvan'ın çelikle kurduğu ilişkileri doğrulayacak mahiyette bilgi ve bulgular içerdiği görülmüştür. Bu sebeple yayınlanmış veya yayınlanacak olan dönemin edebî metinlerinde Bağdat'ın aslan ile, Nahçıvan'ın çelik ile kurduğu bu bağların bilinmesi yeni anlam pencerelerinin aralanmasına, kimi müşküllerin çözülmesine de katkı sağlayabilir.

Kaynakça

- Amar, Zohar (2012). "Ortaçağ'da Suriye'de (eş-şam) Kâğıt Endüstrisi Tarihi". *Tarih Dergisi*, 42: 293-301.
- Bilge, Sadık Müfit (2017). "16. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Yönetiminde Nahçıvan Sancağı". *Vakanüvis- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, Kafkasya Özel Sayısı, 2: 60-72.
- Budaqova, Sahibə (1995). *Naxçıvan Diyarının Tarixi Coğrafiyası (XVIII. əsrin ikinci yarısı – XIX. əsrin birinci qərınəsi)*. Bakü: Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutü.
- Çoruhlu, Tülin (1995). *Osmanlı Koruyucu Silahlarında Süslemeler ve Teknikler (Askerî Müzeden Örnekler ile)*. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Çoruhlu, Tülin (2013). "Zırh: Türk devletlerinde". *TDVİA*, 44: 394-395. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Dündar, Abdülhamit (2021). "Bir Mezopotamya Şehri Olarak Bağdat: Dairevi Şehrin Kuruluşu ve Mimari Özellikleri". *İslam Araştırmaları Dergisi*, 46: 1-58.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2006a). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap I. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2006b). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap II. 2. bs. Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2006c). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap III. 2. bs. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2001). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap IV. 2. bs. Yücel Dağlı ve Seyit Ali Kahraman (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî (2007). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap V. 2. bs. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman ve İbrahim Sezgin (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2002). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap VI. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî (2003). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap VII. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2003). *Evliyâ Çelebi Seaâhatnâmesi*. Kitap VIII. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı ve Robert Dankoff (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2005). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap IX. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman ve Robert Dankoff (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemed Zıllî. (2007). *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*. Kitap X. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı ve Robert Dankoff (Yay. haz.). M. Sabri Koz (Ed.). İstanbul: YKY.
- Faraçoğlu, Yılmaz (2023). "Divan Şiirinde Edirne Redifli Gazeller". *Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları*, 5(2): 245-290.
- Halaçoğlu, Yusuf (1991). "Bağdat: Osmanlı Dönemi". *TDVİA*, 4: 433-437. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

- Hayat, Cem ve Saadet Dağ (2022). “Ana Tanrıçadan Günümüze Bir Kült: Fatma Ana Eli”. *Alevilik-Bektaşılık Araştırmaları Dergisi*, 26: 135-154.
- Onay, Ahmet Talat (2004). *Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı*. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Şemseddin Sâmî (1306): *Kâmûsu'l-Alâm*. II. cilt. İstanbul: Mihrân Matbası.
- Şirin, Hatice (2018). “Langa Bostanları, Çiçeği Burnunda ve Hıyar Gibi Adam Deyimleri”. *Türk Dili Dergisi*, 794: 86-91.
- Tan, Nail (1983). “Geçmişteki Meşhurlar”. *Meydan*, 613(95): 41-43.
- Tan, Nail (2007). “Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazma”, *Millî Folklor*, 76(19): 63-64,
- Tan, Nail (2022). “Evliya Çelebi'nin 17. Yüzyıl Meşhûrnamesi”. Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname'si Toplantısı Bildirileri (İstanbul, 26-30 Eylül 2011). Ankara: TDK, 211-227.

Elektronik Kaynaklar

- URL-1: Türk Patent ve Marka Kurumu, “Türkiye'nin Coğrafi İşaretleri”, <https://ci.turkpatent.gov.tr/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-2: EUIPO, “Geographical Indications”, <https://www.euipo.europa.eu/en/github> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-3: UNESCO, “World Heritage List”, <https://whc.unesco.org/en/list/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-4: UNESCO, “Intangible Cultural Heritage”, <https://ich.unesco.org/en/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-5: UNESCO, “List of World Heritage in Danger”, <https://whc.unesco.org/en/danger-list/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-6: IUCN, “Red List”, <https://www.iucnredlist.org/> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-7: Our World in Data, “Endemic mammal species”, <https://ourworldindata.org/grapher/endemic-mammal-species-by-country?tab=table&country=~TUR&mapSelect=~TUR> (Erişim: 21.03.2025).
- URL-8: Türk Patent ve Marka Kurumu, “Coğrafi İşaret Sicil Belgesi: Erciş Lahanası”, <https://ci.turkpatent.gov.tr/Files/GeographicalSigns/dcdd7009-995a-4c1b-96f1-11e36d7b4caa.pdf> (Erişim 11.03.2025).
- URL-9: Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası, “Bosna Hersek: Meyve ve Sebze”, https://komorabih.ba/wp-content/uploads/2021/03/voce_povrce_tr.pdf (Erişim: 21.03.2025).
- URL-10: İBB Kültür, “Langa Bostanları”, <https://kultursanat.istanbul/haberler/langa-bostanlari> (Erişim: 03.03.2025).

- URL-11: Edirne Kent Kültürü ve Bilinci, “Kaybolan Kültür Mirasları”, <https://edirne-kultur.com/kategori/kaybolan-kultur-miraslari-432> (Eriřim: 05.03.2025).
- URL-12: World Monuments Fund, “Irak’taki Dünya Anıtlar Fonu”, Ocak 2008, https://www-wmf-org.translate.google/projects/lion-baby-lon?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true (Eriřim: 09.07.2025).
- URL-13: Sabah El-Nasiri (2019). “Esed-i Bâbil”, <https://sabahnassery.wordpress.com/2019/05/15/%D8%A3%D8%B3%D9%80%D8%AF%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%A8%D9%80%D9%84/> (Eriřim: 09.07.2025).
- URL-14: Gareth Brereton (2018). “I am Ashurbanipal: king of the world, king of Assyria”, *The British Museum-BP Exhibiton*. London: The British Museum. ISBN: 978-0-500-48039-7, https://www.academia.edu/38700405/I_am_Ashurbanipal_King_of_the_World_King_of_Assyria (Eriřim: 09.07.2025).